

**СПОСОБЫ ПРОИЗВОДСТВА СЕМЯН СУДАНСКОЙ ТРАВЫ
В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
METHODS OF PRODUCING SUDAN GRASS SEEDS IN THE
VOLGOGRAD REGION**

Е.П. Сухарева, А.В. Беликина
E.P. Sukhareva, A.V. Belikina

*Федеральный научный центр агроэкологии, комплексных мелиораций
и защитного лесоразведения Российской академии наук,
Волгоград, Россия*

*Federal Scientific Center for Agroecology, Integrated Land Reclamation,
and Protective Afforestation, Russian Academy of Sciences,
Volgograd, Russia*

E-mail: belikina-a@vfanc.ru

Аннотация. Суданская трава - одна из значимых и ценных культур, которая имеет способность давать за сезон несколько укосов. Определено, что самым эффективным способом сева для получения семян, является широко-рядный с шириной 45 см между рядами и нормой высева 1,2 млн. шт. всхожих семян/га. Установлено, что для семеноводческих целей лучшим вариантом посева для получения семян является широко-рядный способ сева, который позволит получить максимальный урожай семян 1,81 т/га с экономической эффективностью до 297,9%.

Abstract. Sudan grass is a significant and valuable crop, capable of producing multiple cuttings per season. The most effective sowing method for seed production has been determined to be wide-row sowing with a row spacing of 45 cm and a seeding rate of 1.2 million viable seeds per hectare. For seed production purposes, wide-row sowing has been found to be the best sowing option, yielding a maximum seed yield of 1.81 t/ha with an economic efficiency of up to 297.9%.

Ключевые слова: суданская трава, урожай, семена, способ сева, рентабельность

Keywords: Sudan grass, yield, seeds, sowing method, profitability

ВВЕДЕНИЕ

Успешное содержание сельскохозяйственных животных неразрывно связано с их полноценным кормлением, базирующимся на прочной кормовой базе, которая основа на правильном подборе наиболее ценных кормовых культур, адаптированных к местным природно-климатическим условиям. В сухом климате Волгоградской области большое место следует отводить посевам однолетних кормовых культур, среди которых особое место занимает суданская трава. Благодаря хорошей

корневой системе она эффективно использует воду глубинных слоев почвы, рационально использует осадки второй половины теплого периода и формирует большую надземную массу, пригодную для неоднократного укоса в летний сезон. По питательной ценности суданская трава среди злаковых культур занимает одно из первых мест. В 1 кг ее зеленой массы содержится в среднем 0,22 кормовой единицы и до 20 г переваримого протеина [1,2]. При возделывании ее по интенсивной технологии растения суданской травы способны давать до 100 и более центнеров сена с гектара. Для обеспечения хозяйств, высевающих культуру, необходимо производить качественные семена суданской травы. Основной путь получения семян суданской травы - совершенствование технологии её возделывания на семенные цели, которая содержит элементы интенсификации производства сельскохозяйственной продукции.

В научной литературе в основном рассматриваются вопросы выращивания культуры для получения её зелёной массы в условиях орошения. Недостаточно отражены вопросы о современном производстве качественных семян суданской травы. Посевы суданской травы будут способствовать созданию кормовой базы и, следовательно, развитию животноводческой отрасли.

Цель проведенного исследования – определить наиболее экономически выгодный способ посева суданской травы для получения качественных семян в Волгоградской области.

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ

Опыт по определению наиболее экономически выгодного способа сева семян суданской травы проводился в двухфакторном опыте. Опытный участок расположен в зоне умеренно-континентального климата, почвы каштановые с встречающимися солончаковыми пятнами. В опыте были высеяны сорта суданской травы селекции ФНЦ агроэкологии РАН Волга, Юлия, Полина и Камышинская 51, категории супер-элиты. Все сорта высевались с нормой посева 1,2 шт/га двумя способами: рядовым, с шириной междурядий 15 см и широкорядным способом с шириной междурядий 45 см. Исследования провели в соответствии с рекомендациями Б.А. Доспехова [8]. Стандартным сортом был установлен сорт суданской травы Камышинская 51. Двухфакторный полевой опыт закладывался в паропропашном севообороте после посевов озимой пшеницы. Посев проводился в оптимальные для суданской травы сроки, уход за посевами заключался в междурядной культивации. Уборка урожая семян была проведена методом сплошного скашивания растений в валок с последующим обмолотом. Сведения об

урожае семян обработаны методом дисперсионного анализа с применением в качестве инструментария Microsoft Excel 8.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Урожай семян зависит от условий произрастания растений, получения питательных веществ, влагообеспечения и освещения, фотосинтетических процессов. Способы и нормы высева семян напрямую влияют на развитие растений в посевах. Изучение способов посева позволило выяснить наилучшее сочетание этих элементов.

В период проведения исследований ГТК был равен в 2023 г. 1,04, в 2024 г. 0,8, 2025 г. 1,3. Погодные условия в 2023 и 2025 годах по увлажнению были обеспечены, в 2024 г. погодные условия были засушливыми.

Результаты урожайности выращивания суданской травы для получения качественных семян суданской травы представлены в таблице 1.

Таблица 1. Влияние способов сева на урожай семян суданской травы категории супер-элита, т/га

Способы посева	Норма посева, млн. шт/га	Годы учета			
		2023	2024	2025	Среднее
Рядовой (ширина междурядий 15 см)	норма сева 1,2 млн. штук семян/ га				
Волга		1,74	0,8	1,88	1,47
Юлия		1,81	0,98	2,2	1,53
Контроль Камышинская 51		1,89	0,86	1,98	1,51
Полина		1,98	1,1	1,83	1,45
LAD _{0,5}		0,03	0,01	0,03	0,02
Ширококорядный (ширина междурядий 45 см)	норма сева 1,2 млн. шт. семян/га				
Волга		1,81	0,98	2,0	1,59
Юлия		1,89	0,86	1,8	1,51
Контроль Камышинская 51		1,97	0,99	1,77	1,57
Полина		1,98	1,1	1,83	1,6
LAD _{0,5}		0,03	0,01	0,03	0,04

Анализ данных урожайности семян суданской травы (таблица 1) показал, что при ширококормном способе посева выход семян выше, чем при рядовом посеве. В засушливом 2024 году (ГТК 0,8), выход семян у всех сортов был ниже на всех вариантах. В 2023 и 2025 годы с достаточным увлажнением урожай семян был выше у всех сортов в посевах ширококормного способа сева, чем при рядовом севе. На посевах, высеянных ширококормным способом высокоурожайными были сорта суданской травы Полина и Волга 1,98 и 2,0 т/га соответственно. На посевах, высеянных в междурядьях шириной 15 см самым урожайным был сорт Полина 1,98 т/га.

Способы и нормы посева по-разному повлияли на продуктивность метелок. Максимальная высота растений суданской травы, достигавшая при рядовом способе сева 203 см, облиственность 65%, длина метелки 47 см. При ширококормном севе растения суданской травы достигали максимальную высоту 185 см, облиственность 60%, длину метелки 52 см.

За годы исследований лучшее соотношение между площадью питания и семенной продуктивностью растений получено на ширококормном посеве с междурядьем 45 см. Независимо от влагообеспеченности этот посев показывал наибольший урожай семян с гектара.

Достоверность результатов опыта по установлению оптимального способа сева суданской травы, была рассчитана двухфакторным дисперсионным анализом, в результате которого установлено, что способ высева в получении качественных семян существенен и оказывает непосредственное влияние на урожай, так как $p > 0,5$, сорт оказывает влияние на урожайность 18,8%, способ сева 73,7%, доля прочих факторов 7,5%.

Проанализировав результаты испытания сортов суданской травы в сухом климате Волгоградской области, определили, что производство семян при их высева ширококормным способом 45 см и нормой высева 1,2 млн. шт. семян/га может достигать высокой экономической эффективности до 297,9% с урожайностью 1,81 у сорта Полина. Уровень урожайности семян достигнут при благоприятных условиях по увлажнению. Другие сорта, принимающие участие в исследовании, достигли наибольшую экономическую эффективность в благоприятные по влагообеспеченности годы: Волга 288,6%; Камышинская 51 – 246,7%; Юлия – 249,7%.

В сложном 2024 году при ширококормном способе посева и установленной норме высева 1,2 млн. шт. семян/га, производство семян было экономически эффективно, максимальная урожайность 0,99, с рентабельностью 73,7%.

При рядовом способе сева семян с нормой высева 1,2 млн. шт. семян/га максимальная урожайность семян была у суданской травы сортов Волга и Юлия 1,88 т/а, рентабельность 265,3% в 2025 г., благоприятным по увлажнению.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенными исследованиями установлено, что самая высокая урожайность суданской травы была на варианте с широкорядным способом сева, шириной ряда 45 см, и нормой высева 1,2 млн. шт. семян/га, при этом была получена максимальная урожайность семян 1,91 т/га у сорта Полина, с экономической эффективностью 297,9%. Результаты исследования весьма существенны, что подтверждено результатами дисперсионного анализа, исследуемые факторы имеют значение: сорт 18,8%, способ посева 73,7%. Значение исследований выращивания кормовых культур имеет колоссальное значение для отечественной животноводческой отрасли, так как ее развитие должно обеспечивать население собственным мясом и мясосодержащими продуктами на уровне не менее 85%.

ЛИТЕРАТУРА

1. Беляев, А.И., Пугачева А.М., Солонкин А.В., Крючков С.Н., Питоня А.А., Питоня В.Н., Игольникова Л.В., Кулешов А.М., Маркова И.Н., Шатрыкин А.В., Шарко Н.С., Неймышева А.Н., Смутнев П.А., Сухарева Е.П.. (2021). Каталог селекционных достижений ФНЦ агроэкологии РАН. Волгоград: ФНЦ агроэкологии РАН: 72 с.
2. Беляков А.М., Солонкин А.В., Бабаян Л.А. и др. (2012). Региональная адаптивно-ландшафтная система земледелия Нижнего Поволжья. Волгоград: Рос. акад. с.-х. наук, Нижне-Волж. науч.-исследоват. ин-т сел. хоз-ва : С.70-72.
3. Доспехов, Б. А. (2014). Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований), Москва, Альянс : с. 257-353.